

TA'LIM JARAYONIDA INNOVATSION USULLARDAN FOYDALANISHNING MOHIYATI

Sharafuddinova Zuhra Tolibjon qizi

Qo'qon davlat Pedagogika instituti 2-bosqich magistranti

Annotatsiya: Ushbu maqolada ta'lim jarayonida innovatsion usullardan foydalanish mohiyati va afzalliklari haqida yoritilgan.

Kalit so'zlar: ta'lim, innovatsiya, interaktiv usullar, metod, charxpalak metodi

Ta'limda usullar to'g'ri tanlansa, ko'zlangan natijaga qisqa yo'l bilan erishish mumkin. Ta'lim-tarbiya sohasining to'xtovsiz takomillashib borishi va yangi imkoniyatlarning yuzaga kelishi umumta'lim muassasalari oldida turgan vazifalarni muvaffaqiyatli amalga oshirish uchun o'qitish usullarini muttasil yangilab turishni taqozo etmoqda.

J.G'.Yo'ldoshevning e'tirof etishicha, «o'quv jarayoniga yangicha qarashning tub mohiyati shundan iboratki, o'qitishda ichki motivatsiyadan (diqqatni tortish, ichki tuyg'u, istak, zaruriyatni shakllantirish) kelib chiqish kerak. O'quv jarayonida asosiy harakatlantiruvchi kuch – o'quvchi uchun ham, o'qituvchi uchun ham ichki motivatsiya bo'lishi kerak. Bunda o'quvchilar bilim olishga intilishi (nihol o'z vaqtida parvarish qilinmasa, ko'kara olmagan kabi bilim olmasang, sening hayotdagi o'rning bo'sh, jamiyatga qo'shila olmaysan...) va bilim olishga ehtiyoj bo'lishi kerak, o'qish maqsadlari ichki ehtiyojga aylanishi kerak». O'quvchi real hayotga kirib borishi hamda unda faol ishtirok etishi uchun bilim, ko'nikma va malakalar bilan birga ilmiy bilish metodlariga ega bo'lishi kerakligini ongli ravishda tushunib yetishi lozim.

Demak, o'rgatish usullari pedagogik jarayon ishtirokchilarining o'zaro birgalikdagi faoliyatini ko'zda tutadi. Dars jarayonida o'qituvchi va o'quvchi faoliyatining turi, usuli o'rgatiladigan ma'lumotning xarakteriga qarab belgilanadi. Aynan mana shu holat ta'lim jarayonida muayyan maqsadni amalga oshirishga qaratilgan yangi-yangi usullarni keltirib chiqaradi.

Pedagogik jarayon sifatida matematik ta’lim to‘laqonli bir tizim deb qaraladigan bo‘lsa, uni tashkil etuvchi unsurlar quyidagilardir: ta’lim maqsadi, kutilayotgan natijalar, ta’lim beruvchi - o‘qituvchi va bilim oluvchi - o‘quvchi, ta’lim tamoyillari, ta’lim mazmuni, metodi, shakli, vositalari, nazorat va baholash mexanizmlari. Matematik ta’lim zamonaviy usullar asosida tashkil etilganda, uning tarkibiy tuzilmasidan birortasi e’tibordan chetda qolsa yoki noto‘g‘ri tanlangan bo‘lsa, tizim ishlamaydi, bu esa ta’lim jarayoni oldiga qo‘yilgan maqsadga erishmaslik ehtimolini yuzaga keltiradi.

Interaktiv usullar faqat ta’limiy hamkorlik qilish yoki faqat muammoni tadqiq etishga yoxud faqat mustaqil ishlashdangina iborat deb hisoblash noto‘g‘ri bo‘ladi. Chunki har qanday usul bir vaqtning o‘zida o‘quvchini ham muammoning yechimini topishga (tayyor ko‘rsatmalar asosida ishlanganda ham o‘quvchi to‘g‘ri xulosani tanlash asnosida fikr yuritadi, demakki, o‘quvchi mavzu-muammo doirasida tanqidiy fikrlaydi), ham mustaqil xulosa chiqarishga (hamkorlik asosiga qurilgan o‘quv jarayonida o‘quvchi o‘z fikrini asoslash va himoya qilish barobarida muayyan xulosaga keladi), ham hamkorlikda ishlashga yo‘naltirishi mumkin.

Yangi innovatsion metodlar o‘quvchilarni mustaqil fikrlashga odatlantirishi, ularda o‘zaro hamkorlik, o‘zaro yordam tuyg‘ularini shakllantirishi, faol muloqotga asoslanib ta’lim olishga imkon berishi, eng muhimi, bilimlarni mustaqil ravishda, o‘z nuqtai nazaridan kelib chiqib qabul qilishga odatlantirishi bilan e’tiborga loyiqdir.

Interaktiv usullar pedagogik sharoitda barcha ishtirokchilarning o‘zaro ta’siri, hamkorligi yordamiga ehtiyojni yuzaga keltiruvchi aniq natijaga erishishda vaqt va inson resurslaridan maqsadli foydalanishga asoslangan usullardir.

Interaktiv usullar matematika darslarining samaradorligini ta’minlashda ham beqiyos ahamiyat kasb etdi. Quyida ta’lim metodlarining ayrimlariga xos xususiyatlarga qisqacha to‘xtalamiz.

“Charxpalak” metodi mavzu yuzasidan ma’lumotlarni umumlashtirgan holda puxta o‘zlashtirishda samarali usul sanaladi. Ushbu usulni qo‘llash quyidagicha amalga oshirilishi mumkin:

1. Sinf kichik guruhlariga bo‘linadi.

2. Har bir guruhga misollar bo‘lib beriladi.
3. Har bir guruhga qog‘oz beriladi va guruh a‘zolari 4-5 daqiqa mobaynida o‘zaro fikrlashib, javobni qog‘ozga yozadilar.
4. Belgilangan vaqt o‘tgach, o‘qituvchining ishorasi bilan mikroguruhlar raqamiga qarab javoblar yozilgan qog‘ozni keyingi guruhga uzatadilar.
5. Guruh har bir misolga o‘zidan oldingi guruh bergan javobiga qo‘shimcha qiladilar.
6. Har bir guruh a‘zolari o‘zining yozgan javobini izohlab beradi.
7. Har bir guruhning misollarga yozgan javobi boshqa guruhlarining qo‘shimcha izohlari berilgan holatda o‘ziga qaytib keladi. Misollar yozilgan qog‘oz guruhlar orasida aylanib, to‘ldirilgan javoblar shaklini oladi.

O‘qituvchi yozilgan javoblarga qarab, mikroguruh a‘zolarini baholaydi. Ushbu metodning afzalligi shundan iboratki, bunda guruh a‘zolari misollarga bo‘lib tashlangan mavzuni to‘liq o‘zlashtirish imkoniyatiga ega bo‘ladi. Har bir guruhning fikrlari muhokama qilinishi natijasida guruh a‘zolari o‘z yutuq va kamchiliklarini aniqlab oladi.

Ta‘lim jarayonida interaktiv usullardan foydalanishda quyidagi shartlarga amal qilinishi ta‘lim samaradorligini oshirishga yordam beradi:

1. O‘quvchilar imkoniyatlarining ilg‘or ta‘lim metodlari maqsadi va vazifalariga mos kelishi.
2. O‘qituvchining kichik guruhlardagi o‘quvchilarga ta‘sir ko‘rsata olish layoqatiga egaligi. Interaktiv usullar qo‘llanganda, har bir o‘quvchi faol, ta‘sirchan suhbat, bahs-munozarani uyushtira olishi va, albatta, ijobiy natijaga erishishiga o‘zida qat‘iy ishonch hosil qilinishi lozim. Suhbat va dialoglarda “subyekt-subyekt” shaklidagi muloqotning kechishi ishtirokchilarning bir-biriga bo‘lgan ishonchning namoyon bo‘lishidir.
3. Innovatsiyalar asosidagi matematik ta‘limning samaradorligi uning shaxsga yo‘naltirilganligiga, o‘qituvchi va o‘quvchilarning tashabbuskorligiga, faoliyatlarining izchilligiga bog‘liqdir.

Yangi innovatsiyalar matematik ta’limda o‘qituvchi va o‘quvchilar o‘rtasidagi o‘zaro tenglikka asoslangan faol muloqot, ta’lim jarayonida o‘quvchilarning yetakchilik qilishlari, bir-birlari bilan fikr almashishlari, o‘rganilayotgan mavzu yoki o‘quv materialini bo‘yicha mustaqil fikrlash, o‘z qarashlarini ilgari surish, ularni dalillar yordamida asoslash va ma’lum xulosalarga kelish orqali ta’lim maqsadlariga erishish imkonini beradi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Sharafuddinova, z. (2023). Innovatsion texnologiyalardan foydalangan holda eshitishda nuqsoni bo‘lgan bolalar matematik tushunchalarini shakllantirish yo‘llari. Interpretation and researches, 1(1). Извлечено от <http://interpretationandresearches.uz/index.php/iar/article/view/672>
2. Phd. Rakhimova khurshidakhan sadikovna, & sharafuddinova zuhra. (2023). Formation of mathematical concepts of children with hearing defect using innovative technologies. European journal of humanities and educational advancements, 4(4), 244-246. Retrieved from <https://scholarzest.com/index.php/ejhea/article/view/351>
3. Phd. Rakhimova khurshidakhan sadikovna, nabiyeva umidakhan, organizing social work activities of students with hearing problems, european journal of humanities and educational advancements: vol. 4 no. 4 (2023): ejhea
4. Phd. Rakhimova khurshidakhan sadikovna, odilova rislig‘oy, problems of preparing high school students with hearing defects for family life, european journal of humanities and educational advancements: vol. 4 no. 4 (2023): ejhea